

УДК 616.89–053

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ

©*Коптева Е. С., Российский государственный социальный университет,
г. Москва, Россия, Sunny.kopteva@mail.ru*

©*Косенкова И. А., Российский государственный социальный университет,
г. Москва, Россия, Kosenkova2894@mail.ru*

USING PSYCHOSOCIAL TECHNOLOGIES FOR EFFICIENCY INCREASE OF REHABILITATION

©*Kopteva E., Russian State Social University, Moscow, Russia, Sunny.kopteva@mail.ru*

©*Kosenkova I., Russian State Social University, Moscow, Russia, Kosenkova2894@mail.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены психосоциальные технологии, применяемые в сфере реабилитации. Проанализированы технологии групповой и индивидуальной работы, а также процессы по возвращению, включению, реинтеграции в социум. Основным методом исследования является анализ литературных данных и практических разработок. В заключении делается вывод, что наибольшую эффективность показал мультидисциплинарный подход, позволяющий учитывать как биологические нарушения, так и социальное функционирование, обосновывать цели реабилитационных мероприятий и реализовывать оценку эффективности используемых технологии реабилитации.

Abstract. The article deals with psychosocial technologies used in the field of rehabilitation. The technologies of group and individual work, as well as the processes of return, inclusion, reintegration into society are analyzed. The main research method is the analysis of literature data and practical developments. In conclusion, it is concluded that a multidisciplinary approach has shown the greatest efficiency, which allows to take into account both biological disorders and social functioning, justify the goals of rehabilitation measures and realize an assessment of the effectiveness of the used rehabilitation technology.

Ключевые слова: психосоциальные технологии, реабилитация, технологии реабилитации, ресоциализация, адаптация, диагностика.

Keywords: psychosocial, rehabilitation, technology rehabilitation, re-socialization, adaptation, diagnostics.

К важным целям в сфере психологической и социальной работы следует отнести сохранение и поддержку личности, группы людей или коллектива в активном, творческом и самостоятельном отношении к себе, жизни и деятельности.

Особая роль — восстановление данного состояния, что было утрачено субъектом в силу ряда причин.

Субъект должен привыкнуть и пройти адаптацию в новых условиях, также восстановить те социально-психологические позиции, что были утрачены, вместе с ними физические, эмоциональные ресурсы, наиболее значимые для личности социальные связи и взаимоотношения [2, с. 17].

Необходимым условием успешности и эффективности психосоциальной поддержки выступает восстановление их социально и личностно значимых качеств с преодолением ситуации социальной и личностной недостаточности.

Психосоциальные технологии — процессуально структурированные системы приемов и методов, которые направлены на анализ, актуализацию и оптимизацию данной деятельности, по результатам которой происходит формирование нововведений, вызывающих качественные перемены разных сфер жизни, ориентированных на рациональность в использовании внутреннего потенциала и социальных ресурсов.

Таким образом, под технологией социально-психологической адаптации следует понимать целенаправленную взаимосвязанную деятельность субъектов целостного педагогического процесса (родитель, педагог, социальный педагог, психолог, реабилитолог) и реабилитируемого лица (ребенок, инвалид и тп.), что способствует овладению социально-этическими знаниями и нормами, с накоплением положительного психосоциального опыта, оказывая содействие спешной социализации и индивидуализации в микросоциуме.

Технология социально-психологической реабилитации — системность и целенаправленность процессов по возвращению, включению, реинтеграции в социум (семья, школа, суз, вуз, коллектив, круг общения), что способствует полноценности при функционировании как социального субъекта.

Реабилитация в психосоциальном аспекте — это процесс восстановления психических проявлений и способностей личности после какого-либо нарушения.

Результатом становится определенное равновесие в психике и поведении лица, отвечающее норме, адекватной его возрасту и требованиям среды. Это возможно лишь при условии восстановления личности как субъекта деятельности (игра, обучение) и коммуникации в условиях обучения и воспитания [3, с. 115].

В связи с чем под реабилитацией часто понимают перевоспитание.

Достижение определенных успехов при осуществлении того или иного инновационного процесса находится в зависимости от консервативности общественного мнения, влияние которого можно заметно ускорять или замедлять введением конкретных инноваций.

В структуре психосоциальные технологии реабилитации выделим 2 взаимодополняющие друг друга, одновременно осуществляемые виды деятельности:

- диагностика;

- психосоциальное изучение нововведений, цель-распознавание, предвидение проблем, которые могут возникнуть при взаимодействии среды и нововведения с помощью диагностики, анализ динамики общественного мнения относительно нововведений с помощью различных методов социологического исследования.

В настоящее время в РФ активный поиск такой структуры взаимодействия психосоциальные технологии в сфере реабилитации и общества, которая была бы максимально выгодна обоим составляющим.

Технологию психосоциальной реабилитации осуществляют на 3 уровнях:

Индивидуальный уровень. Метод «кейсурк» — это решение проблем для предоставления опоры и побуждения индивида справиться с жизненной ситуацией и разбираться в проблемах. Такая технология базируется на отборе социально-психологических подходов к пониманию личности.

В данную технологию входят такие элементы как:

установление первичной коммуникации;

анализ и изучение проблемной ситуации;

выделение определение целей и задач в работе;

трансформация взаимоотношений личности с собой и своим окружением;
оценивание результата совместной деятельности, прогресса [5, с. 9].

Технология индивидуальной работы эффективна при определении перспективы, преодоления стресса, при адаптации к реальной жизни, в самопринятии и самопознании при приобретении коммуникативных умений.

Технология работы на групповом уровне включает предоставление помощи личности путем передача группового опыта по формированию социального опыта, развития духовных и физических сил.

Для реализации данной цели в рамках технологии организуют групповую деятельность, активизируя социальную активность членов группы; кроме того, происходит расширение сферы самосознания и индивидуального опыта в интенсивном общении, включение группы в творческую, продуктивную деятельность [1, с. 6].

Принято выделять разные группы, что формируются относительно поставленных целей и задач реабилитации:

группа восстановления,
группа самопомощи,
образовательная группа,
терапевтическая группа.

Все они ориентированы на решение экзистенциальных и психосоматических проблем [4, с. 218].

Технология социальной работы на уровне общины — это деятельность, базирующаяся на взаимодействии социального работника или социальных служб, психолога с представителями общественных организаций общегосударственного, регионального или локального уровня.

Коммьюнити (община) — сложная культурно-историческая, социально-экономическая система групповой общности, она выполняет по отношению к своим членам функций взаимоподдержки, социализации, социального контроля, производства и распределения социальных благ.

Основная цель деятельности — активизация развития и улучшение жизнедеятельности.

Принцип реализации технологии психосоциальной работы в рамках общины: доступность сервисов, междисциплинарный подход, активность сотрудничества граждан и сервиса помощи, развитие и поддержку новых инициатив.

Психосоциальная реабилитация — это процесс, открывающий людям с различными расстройствами, возможности по достижению оптимального уровня самостоятельного функционирования в сообществе.

Согласно современному подходу к данным проблемам именно технологии психосоциальной реабилитации должны стать тем звеном в общей структуре помощи, которое необходимо для реализации комплексного вмешательства [6, с. 26].

Особое место помощи, занимает вопрос ресоциализации пациентов, базирующийся на разработках психосоциальной терапии. Наибольшая эффективность проводимых мероприятий доказал мультидисциплинарный подход, и позволяющий учитывать как биологические нарушения, так и социальное функционирование, обосновывать цели реабилитационных мероприятий и реализовывать оценку эффективности используемых технологий реабилитации.

Список литературы:

1. Абрамов В. А., Ряполова Т. Л., Абрамов А. В., Жигулина И. В. Об интегративном подходе к разработке концепции шизофрении и психосоциальной реабилитации больных // Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2009. Т. 21, № 1. С. 3-11.
2. Гурович И. Я. Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация в психиатрии. М.: Медпрактика-М. 2014. 492 с.
3. Иванова Г. Е. Организация реабилитационного процесса // Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2012. № 4. С. 8-10.
4. Корень Е. В. Психосоциальная реабилитация детей и подростков с психическими расстройствами в современных условиях // Социальная и клиническая психиатрия. 2018. Т. 18, № 4. С. 5-15.
5. Коробейников И. А. Нарушения развития и социальная адаптация. М.: ПЕР СЭ, 2012. 192 с.
6. Ларина О. Д., Шевцова Е. Е. Система полипрофессионального взаимодействия специалистов как условие создания единого реабилитационного пространства специализированной службы нейрореабилитации г. Москвы // Специальное образование. 2014. № 4. С. 24-39.

References:

1. Abramov V. A., Ryapolova T. L., Abramov O. V., Zhygulina I. V. (2009). About integrative approach to the development of schizophrenia concept and psychosocial rehabilitation of the patients. *Zhurnal psikhiatrii i meditsinskoj psikhologii [Журнал психиатрии та медичної психології]*, 1(21), 3-11.
2. Gurovich, I. Ya. (2014). *Psikhosotsial'naya terapiya i psikhosotsial'naya reabilitatsiya v psikhiatrii*. Moscow. Medpraktika-M. 492.
3. Ivanova, G. E. (2012). Organization of rehabilitation process. *Kremlin Medicine Journal*, (4). 8- 10.
4. Koren, E. V. (2018). Psychosocial rehabilitation of children and adolescents with mental disorders: modern perspective. *Social and Clinical Psychiatry*, 18(4). 5-15.
5. Korobeinikov, I. A. (2012). *Narusheniya razvitiya i sotsial'naya adaptatsiya*. Moscow. PER SE, 192.
6. Larina, O. D., & Shevtsova, E. E. (2014). The system of polyprofessional interaction of specialists as a condition of creating a uniform rehabilitation environment of a specialized service for neurorehabilitation in Moscow. *Special education*, (4). 24-39.

*Работа поступила
в редакцию 17.12.2018 г.*

*Принята к публикации
22.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Коптева Е. С., Косенкова И. А. Использование психосоциальных технологий для повышения эффективности реабилитации // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 384-387. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-19> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Kopteva, E., & Kosenkova, I. (2019). Using psychosocial technologies for efficiency increase of rehabilitation. *Bulletin of Science and Practice*, 5(1), 383-387. (in Russian).